

ARDUINO PLATFORMASI BILAN FLEX SENSOR INTERFEYSI

M.R.Ochilov

S.R.Ochilova

Muhammad al- Xorazmiy nomidagi TATU Qarshi filiali

Usmonov Maxsud Tulqin o'g'li

Master's degree in computer science and programming technologies, National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

maqsudu32@gmail.com

Akhmatova Durdona

5th degree student of Tashkent pediatric medical institute

septolede@mail.ru

www.doi.org/10.5281/zenodo.10616935

Biz moslashuvchan sensor va uning Arduino bilan interfeysi haqida bilib olamiz. Shuningdek, biz moslashuvchan sensor qanday ishlashini va uning ilovalarini bilib olamiz.

Flex Sensor yoki Bend Sensor - qarshilik o'zgarishi bilan egilish yoki burchak burilish miqdorini o'lchaydigan qurilma. Flex Sensor o'zgaruvchan rezistiv sirtidan iborat. Sensorning qarshiligi sensorni egish orqali o'zgaradi. Qarshilik egilish miqdori bilan to'g'ridan-to'g'ri proporsionaldir. Shuning uchun u ba'zan moslashuvchan potensiyometr deb ataladi. Keyin moslashuvchan potansiyometrni yaratish uchun segmentli o'tkazgich tepaga joylashtiriladi. Flex sensorning real hayotda qo'llanilishini qo'shma harakatni aniqlashda ko'rish mumkin va ba'zan eshik sensori va Robotic Armni yaratish uchun robototexnikadagi eng kuchli dastur sifatida ishlatiladi.

Arduino bilan moslashuvchan sensorning ilovalarini o'rganamiz. Misollarga quyidagilar kiradi:

1. Flex Sensorning Arduino bilan interfeysi, ya'ni Qarshilikni hisoblash.
2. Flex Sensor yordamida egilish burchagini hisoblash.
3. Flex Sensor yordamida Servo Dvigatelni boshqarish.

Moslashuvchan sensor yoki egilish sensori - bu burilish yoki egilish miqdorini o'lchaydigan sensor hisoblanadi. Odatda, sensor sirtga yopishadi va sensor elementining qarshiligi sirtni egish orqali o'zgaradi. Qarshilik egilish miqdori bilan to'g'ridan-to'g'ri proporsional bo'lgani uchun u goniometr sifatida ishlatiladi va ko'pincha moslashuvchan potansiyometr deb ataladi. Flex sensorlar ikki xil o'lchamda mavjud: biri uzunligi 2,2 dyuym (5,588 sm), ikkinchisi esa 4,5 dyuym (11,43 sm) uzunlikda. Sensorning kengligi odatda 0,6 sm.

Flex datchiklari quyidagi rasmda ko'rsatilganidek, bitta yo'nalishda egilish uchun mo'ljallangan. Uni boshqa yo'nalishda egilish unga zarar etkazishi mumkin.

Egiluvchan egiluvchan sensor, ya'ni tekis moslashuvchan sensor 25K dan 30K gacha qarshilikka ega. Sensor 45 gradusgacha egilganida qarshilik kuchayadi va deyarli 65K ga etadi. Xuddi shunday, u 90 gradusgacha egilganida, qarshilik deyarli 100K ga aylanadi. Shuni ta'kidlash kerakki, qarshilikning bu qiymati aniqlanmagan va sizning holatingizda o'zgarishi mumkin.

Flex Sensor turlari

Flex Sensor yuzasida ishlatiladigan rezistiv material turiga qarab, ular quyidagilarga bo'linadi:

1. Supero'tkazuvchilar siyohga asoslangan moslashuvchan sensor
2. Optik tolali moslashuvchan sensor
3. Kapasitiv moslashuvchan sensor
4. Velostat moslashuvchan sensori (havaskorlar orasida mashhur)

Flex sensori o'zgaruvchan qarshilik bo'lgani uchun uni 10 kΩ sobit qiymatli qarshilik bilan ulash orqali o'qilishi mumkin. Bu kuchlanishni ajratuvchi tarmoqni hosil qiladi. Moslashuvchan sensorning bir uchi GND ga ulangan, ikkinchi uchi esa Arduino analog kirish A0 ga ulangan. 10KΩ qarshilik A0 va +5V oraliq'ida ulangan.

Imo-ishora bilan boshqariladigan Robotik qo'lda, robot qo'lning ushlagichini boshqarish uchun moslashuvchan sensor ishlatiladi. Qo'l qo'lqopidagi egiluvchan datchik egilganida, tutqichga biriktirilgan servo vosita aylanadi va tutqich ochiladi. Flex sensorlari ko'plab ilovalarda foydali bo'lishi mumkin va biz Flex sensori yordamida o'yin boshqaruvchisi, ohang generatori va boshqalar kabi bir nechta loyihalarni qurish mumkin.

References:

1. Flexible potentiometer, 1995-06-0'Ω'Ω'Ω6, retrieved 2018-04-17
2. Optical flex sensor, 1982-09-29, retrieved 2018-04-17
3. Business Entity Summary for Arduino LLC. Mass.gov. State of Massachusetts. Дата обращения: 25 сентября 2019. Архивировано 24 февраля 2021 года.
4. Arduino Mega 2560 Rev3 | Arduino Official Store. store.arduino.cc. Дата обращения: 1 ноября 2020. Архивировано 5 ноября 2020 года.
5. Arduino на Prix Ars Electronica 2006 Архивировано 6 декабря 2006 года.
6. Microduino официальный сайт. Дата обращения: 4 июня 2015. Архивировано из оригинала 10 февраля 2017 года.

7. Arduino Mega 2560 Rev3 | Arduino Official Store. store.arduino.cc. Дата обращения: 1 ноября 2020. Архивировано 5 ноября 2020 года.
8. Embedded System Building Blocks, p. 61, J. J. Labrosse, Cmp Books, 1995; Embedded Microcomputer Systems, p. 3, J. W. Valvano, CL Engineering, 2nd edn, 2006.
9. Ключев, А.О. Программное обеспечение встроенных вычислительных систем [Текст] / А.О. Ключев [и др.]. – СПб.: СПбГУ ИТМО, 2009. – 212 с.
10. Аппаратные и программные средства встраиваемых систем, А.О. Ключев, Д.Р. Ковязина, П.В. Кустарев, А.Е. Платунов Санкт-Петербург 2010.

INNOVATIVE
ACADEMY